

CNR

Rapporto Interno

Considerazioni sull'Errore di Stima nel Metodo FD-CCA

Authors: Marco Reggiannini, Luigi Bedini, Emanuele Salerno

Mail: {Marco.Reggiannini, Luigi.Bedini, Emanuele.Salerno}@isti.cnr.it

ISTI

ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE "A. FAEDO"

Pisa

Abstract

In questa relazione viene affrontato il problema della separazione di sorgenti spazialmente correlate in ambito astrofisico. Viene introdotto un modello di combinazione lineare delle sorgenti e si accenna al metodo impiegato per la stima dei parametri incogniti, ovvero le sorgenti stesse ed un insieme di variabili che ne definiscono la sovrapposizione. Si presenta una descrizione dettagliata delle matrici di covarianza dell'errore di stima e si delineano le proprietà statistiche del rumore nel dominio spettrale.

Successivamente si affronta il problema della valutazione dell'errore di stima dei cross-spettri delle sorgenti e degli indici spettrali; in particolare si evidenzia il disaccordo che emerge tra i valori di dispersione ottenuti tramite simulazione e i valori di dispersione calcolati mediante il modello. A tale riguardo si formulano alcune ipotesi sulle possibili cause della suddetta discrepanza e si propone un metodo correttivo euristico basato sull'introduzione di un opportuno fattore moltiplicativo nella densità di probabilità a posteriori degli indici spettrali.

Indice

1	Introduzione	1
2	Fourier Domain Correlated Component Analysis (FD-CCA)	2
3	Proprietà del rumore	6
4	Statistiche degli auto-spettri	10
5	Statistiche dei cross-spettri	13
6	Matrice di covarianza	16
7	Stima dei parametri: funzionale di costo	17
8	Stima dei parametri: incertezza di Stima	17
9	Conclusioni	20

1 Introduzione

Questo elaborato presenta alcuni risultati relativi a tecniche di elaborazione del segnale, con riferimento ad algoritmi di analisi e separazione delle componenti di un'immagine nel dominio spettrale (**CCA** [1]-[2]) e il loro impiego in ambito astrofisico.

Nell'ambito della cosmologia moderna l'analisi della radiazione proveniente dal cielo e in special modo della componente relativa alla radiazione cosmica di fondo rappresenta correntemente un tema fondamentale per la ricerca. Gli attuali modelli cosmologici che descrivono l'evoluzione termodinamica dell'universo prevedono che i fotoni primordiali si siano disaccoppiati dalle particelle elementari (protoni, elettroni) a causa dell'espansione stessa dell'universo e che la radiazione diffusa in maniera isotropa abbia continuato a propagarsi imperturbata. La **Cosmic Microwave Background Radiation** rivelata oggi costituisce una testimonianza di questa componente primordiale e il suo studio permette di formulare stime di parametri cosmologici.

Poiché la radiazione osservata dai telescopi è modellizzabile come il risultato della sovrapposizione di più sorgenti tramite un operatore di mescolamento lineare (*operatore di mixing*), è opportuno ricorrere a tecniche di elaborazione delle immagini per apprezzare il contributo di ogni componente; il recupero viene realizzato sfruttando le osservazioni ottenute attraverso canali di misura centrati su frequenze diverse ed incrociando il loro contenuto di informazione.

La scarsa conoscenza degli spettri di emissione delle sorgenti ha suggerito di adoperare tecniche prive di assunzioni a priori sull'operatore di mixing, le cosiddette **tecniche di separazione cieca**; sulla base di opportune assunzioni statistiche questi metodi consentono, mediante la minimizzazione di specifiche funzioni di costo, di ottenere una stima dell'operatore di mixing, delle funzioni sorgente ed eventualmente dei relativi spettri di potenza.

Il metodo di stima deve anche tener conto della differente risoluzione che contraddistingue i vari canali: la formazione dell'immagine è di fatto connessa alla funzione di trasferimento ottica dei sensori, la quale assume profili più o meno stretti a seconda del canale considerato con la conseguenza di una sfocatura variabile nell'immagine finale. Utilizzando le tecniche suddette nel dominio spaziale si è costretti ad un'elaborazione preventiva del segnale per rendere uniforme la risoluzione delle immagini in ogni canale, sostanzialmente peggiorando la risoluzione del risultato.

Inoltre l'indipendenza delle componenti, assunta come base delle tecniche di separazione cieca di tipo "Independent Component Analysis" (**ICA**, [7]), esprime in realtà un vincolo non del tutto giustificato: difatti alcune delle sorgenti di radiazione considerate mostrano tra loro un significativo grado di correlazione. Può rivelarsi più appropriato rinunciare all'ipotesi d'indipendenza ed impostare la procedura di stima sulle proprietà di

correlazione spaziale delle sorgenti e sulla valutazione delle relative matrici di covarianza. L'abbandono dell'ipotesi d'indipendenza comporta quindi un aumento del numero di incognite dato che oltre agli elementi dell'operatore di mixing si devono includere nel procedimento di stima anche le correlazioni tra le componenti. D'altro canto gli elementi dell'operatore di mixing sono associati agli spettri di emissione delle sorgenti e in alcuni casi questi risultano perfettamente noti, come per il **CMB** (*spettro di corpo nero*); per sorgenti non perfettamente note è possibile parametrizzare l'andamento in frequenza tramite un numero limitato di parametri (*indici spettrali*). Infine nel caso in cui sia nota l'indipendenza tra due sorgenti (ad esempio tra radiazione di Sincrotrone e **CMB**) è possibile ridurre il numero di incognite imponendo l'annullamento del corrispondente elemento nella matrice dei cross-spettri.

Le considerazioni fatte suggeriscono di adottare una tecnica che si sviluppi nel dominio delle frequenze, dove le operazioni di convoluzione si traducono in moltiplicazioni, rendendo così possibile l'utilizzo immediato di osservazioni a risoluzione molteplice, e che in più tenga conto delle correlazioni tra le varie sorgenti. Un approccio approssimato di questo metodo, che è quello delineato in questo articolo, sfrutta la trasformata di Fourier bidimensionale del segnale. Ciò è possibile solo se si osservano porzioni della sfera celeste sufficientemente piccole da poter essere considerate piane, garantendo la corretta definizione della trasformata. Metodi che tengono conto della sfericità del cielo sfruttano trasformate armoniche sferiche, che in questa relazione non verranno esaminate.

La strategia di stima adottata si basa sull'utilizzo di statistiche del second'ordine, in particolare del cross-spettro del segnale stimato dai dati e prende il nome di *Analisi a componenti correlate nel dominio spettrale* (**FD-CCA**); la sua struttura teorica è già stata dettagliatamente descritta in [1]-[2].

Lo schema della relazione è il seguente: nel presente capitolo si riporta brevemente la formulazione matematica della **FD – CCA**; nel capitolo successivo si analizzano in dettaglio le caratteristiche spettrali del rumore additivo del modello e se ne studiano le proprietà statistiche. Nel terzo ed ultimo capitolo si riportano alcune considerazioni sull'incertezza associata al procedimento di stima.

2 Fourier Domain Correlated Component Analysis (FD-CCA)

Il modello di sovrapposizione lineare tra le sorgenti è descritto dalla seguente equazione:

$$\mathbf{y}(x_1, x_2) = \mathbf{h}(x_1, x_2) \star A \cdot \mathbf{s}(x_1, x_2) + \mathbf{n}(x_1, x_2) \quad (1)$$

dove \mathbf{y} è un vettore contenente l'intensità di radiazione nel pixel (x_1, x_2) per ogni canale, \mathbf{h} è la matrice contenente le risposte impulsive (**psf**) dei sensori, A è l'operatore di mixing, \mathbf{s} è il vettore delle mappe delle sorgenti e \mathbf{n} è il rumore additivo; il simbolo \star indica l'operatore di convoluzione spaziale.

Applicando la trasformata di Fourier all'equazione (1) si ottiene la seguente relazione:

$$\mathbf{Y}(\omega_1, \omega_2) = \mathbf{H}(\omega_1, \omega_2) \cdot A \cdot \mathbf{S}(\omega_1, \omega_2) + \mathbf{N}(\omega_1, \omega_2) \quad (2)$$

Le psf sono funzioni reali e in prima approssimazione mostrano un andamento gaussiano e radialmente simmetrico, quindi anche le corrispondenti trasformate di Fourier possono considerarsi reali e radialmente simmetriche.

Una stima dei cross-spettri del segnale si può realizzare (come descritto in [4]-[5]) calcolando la media del prodotto delle trasformate dei segnali all'interno di domini anulari concentrici (D_l) nello spazio di Fourier; traducendo in formule si ha:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_Y(l) &= \frac{1}{N_l} \cdot \sum_{(\omega_1, \omega_2) \in D_l} \mathbf{Y}(\omega_1, \omega_2) \mathbf{Y}^\dagger(\omega_1, \omega_2) \\ \mathbf{C}_S(l) &= \frac{1}{N_l} \cdot \sum_{(\omega_1, \omega_2) \in D_l} \mathbf{S}(\omega_1, \omega_2) \mathbf{S}^\dagger(\omega_1, \omega_2) \\ \mathbf{C}_N(l) &= \frac{1}{N_l} \cdot \sum_{(\omega_1, \omega_2) \in D_l} \mathbf{N}(\omega_1, \omega_2) \mathbf{N}^\dagger(\omega_1, \omega_2) \end{aligned} \quad (3)$$

dove \dagger indica la trasposta coniugata; l è un indice identificativo della corona circolare su cui si effettua la stima del cross-spettro e N_l è il numero di modi di Fourier in essa contenuti.

Sostituendo la (2) nella prima delle (3) si ricava una formula per il calcolo dei cross-spettri dei dati secondo il modello (2); all'interno di ogni D_l le funzioni di trasferimento ottico contenute in \mathbf{H} vengono approssimate con il relativo valor medio calcolato su quel dominio. Tenendo conto dell'indipendenza tra sorgenti e rumore si ottiene la seguente relazione matriciale tra i cross-spettri:

$$\mathbf{C}_Y(l) = \mathbf{H}(l)A \cdot \mathbf{C}_S(l) \cdot A^\dagger \mathbf{H}^\dagger(l) + \mathbf{C}_N(l) \quad (4)$$

Assumendo che il segnale rumoroso sia scorrelato da canale a canale gli unici elementi non nulli della matrice teorica \mathbf{C}_N si trovano sulla diagonale principale e coincidono con le varianze dei rispettivi canali.

L'equazione (4) si può ricondurre ad una forma più conveniente introducendo la notazione del prodotto di Kronecker (vedi [6]): data una generica matrice A di dimensioni $M \times N$, il prodotto di Kronecker di A per se stessa è una matrice K di dimensioni $M^2 \times N^2$ i cui elementi sono tutti i possibili prodotti dei termini di A ; si indica con

$$K \equiv A \otimes A \quad (5)$$

applichiamo la (5) al fattore $[\mathbf{H}(l)A]$ introducendo la matrice A_k :

$$A_k \equiv [\mathbf{H}(l)A] \otimes [\mathbf{H}(l)A] \quad (6)$$

Definiamo inoltre un nuovo gruppo di variabili riordinando lessicograficamente le matrici dei cross-spettri ed eliminando i termini ripetuti (essendo matrici simmetriche) e quelli nulli (caso di sorgenti incorrelate):

$$\begin{aligned} \mathbf{d}(l) &\Leftrightarrow \mathbf{C}_Y(l) - \mathbf{C}_N(l) \\ \mathbf{c}(l) &\Leftrightarrow \mathbf{C}_S(l) \end{aligned} \quad (7)$$

A questo punto l'equazione (4) può essere rimpiazzata da una relazione più compatta in cui i vettori della (7) sono messi in relazione tramite A_r , una nuova matrice ottenuta dalla A_k eliminando righe e colonne relative agli elementi superflui:

$$\mathbf{d}(l) = A_r(l)\mathbf{c}(l) + \epsilon(l) \quad (8)$$

$\epsilon(l)$ è un vettore contenente gli errori commessi nella stima dei cross-spettri del rumore: a tale riguardo si fa l'ipotesi, nota in letteratura come *Whittle's approximation* (vedi [4]-[5]), che i termini della matrice dei cross-spettri siano variabili casuali gaussiane incorrelate; la matrice di covarianza associata a $\epsilon(l)$ è:

$$\mathbf{N}_\epsilon(l) = E[\epsilon(l)\epsilon(l)^\dagger] \quad (9)$$

Ordinando i vettori calcolati tramite la (8) secondo valori crescenti di l si ottiene un'equazione comprensiva di tutte le stime effettuate:

$$\mathbf{d} = \mathbf{A}_r \mathbf{c} + \epsilon \quad (10)$$

dove gli elementi che vi compaiono sono definiti dalle seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}
\mathbf{d} &= [\mathbf{d}(1), \mathbf{d}(2), \dots, \mathbf{d}(l_{max})]^T \\
\mathbf{A}_r &= [A_r(1), A_r(2), \dots, A_r(l_{max})]^T \\
\mathbf{c} &= [\mathbf{c}(1), \mathbf{c}(2), \dots, \mathbf{c}(l_{max})]^T \\
\epsilon &= [\epsilon(1), \epsilon(2), \dots, \epsilon(l_{max})]^T
\end{aligned} \tag{11}$$

Il vettore degli errori (11) ha una matrice di covarianza data da:

$$\mathbf{N}_\epsilon = \begin{pmatrix} \mathbf{N}_\epsilon(1) & & \dots & 0 \\ & \mathbf{N}_\epsilon(2) & & \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & & \dots & \mathbf{N}_\epsilon(l_{max}) \end{pmatrix} \tag{12}$$

la cui inversa viene impiegata come matrice dei pesi nel procedimento di stima (vedi cap. 3). Le proprietà statistiche del rumore verranno approfondite nel capitolo successivo.

3 Proprietà del rumore

La stima dei cross-spettri viene affetta da un'incertezza modellizzabile come processo gaussiano bianco a media nulla e varianza dipendente dal canale di misura.

Supponendo di osservare la radiazione proveniente dal cielo nel canale d il rumore sovrapposto può interpretarsi come una matrice \mathbf{n}_d di dimensioni $N_p \times N_p$ dove ogni elemento rappresenta una variabile casuale reale gaussiana a media nulla e varianza σ_d^2 ; inoltre gli elementi di \mathbf{n}_d sono tra loro incorrelati e quindi indipendenti (poiché gaussiani). L'espressione della trasformata discreta di Fourier $N_d(l, m)$ è per definizione una combinazione lineare degli N_p^2 elementi di \mathbf{n}_d :

$$N_d(l, m) = \sum_{j,k=0}^{N_p-1} n_d(j, k) \exp\left(\frac{-2\pi i(lj + mk)}{N_p}\right) \quad (13)$$

dove $i \equiv \sqrt{-1}$ e $n_d(j, k) \sim N(0, \sigma_d^2)$ (variabile normale a media nulla e varianza σ_d^2). $N_d(l, m)$ è dunque sovrapposizione lineare di N_p^2 variabili gaussiane a media nulla e risulta pertanto anch'essa gaussiana (complessa) a media nulla.

Si dimostra che la parte reale e la parte complessa di $N_d(l, m)$ sono variabili casuali congiuntamente gaussiane a media nulla, varianza identica ed incorrelate. Difatti si può scrivere

$$N_d(l, m) = N_d^R(l, m) + iN_d^I(l, m) \quad (14)$$

dove

$$\begin{aligned} N_d^R(l, m) &= \sum_{j,k} n_d(j, k) \cos \frac{2\pi(lj + mk)}{N_p} \\ N_d^I(l, m) &= \sum_{j,k} n_d(j, k) \sin \frac{2\pi(lj + mk)}{N_p} \end{aligned} \quad (15)$$

Le variabili N_d^R e N_d^I sono gaussiane a media nulla perché combinazione di variabili gaussiane a media nulla.

Dimostriamo che sono anche incorrelate calcolando il valor medio del prodotto:

$$E[N_d^R(l, m)N_d^I(l, m)] = \left\langle \sum_{j,k} n_d(j, k) \cos\left(\frac{2\pi}{N_p}(lj+mk)\right) \cdot \sum_{w,z} n_d(w, z) \sin\left(\frac{2\pi}{N_p}(lw+mz)\right) \right\rangle \quad (16)$$

Portando l'operatore di media dentro la sommatoria e ricordando che

$$\begin{aligned}\langle n_d(j, k)n_d(w, z) \rangle &= \delta(j - w, k - z)\sigma_d^2 \\ \cos \alpha \sin \alpha &= \frac{1}{2} \sin 2\alpha\end{aligned}$$

si trova

$$E[N_d^R(l, m)N_d^I(l, m)] = \frac{\sigma_d^2}{2} \sum_{j,k} \sin \left[\frac{4\pi}{N_p}(lj + mk) \right].$$

Riscrivendo il seno nell'espressione precedente come differenza di esponenziali complessi e ricordando la formula per la somma dei primi N termini di una progressione geometrica

$$\sum_{j=0}^{N-1} x^j = \frac{x^N - 1}{x - 1} \quad (17)$$

si ottiene il seguente risultato:

$$E[N_d^R(l, m)N_d^I(l, m)] = \frac{\sigma_d^2}{2} \cdot \frac{\sin 2\pi l}{\sin(\frac{2\pi l}{N_p})} \cdot \frac{\sin 2\pi m}{\sin(\frac{2\pi m}{N_p})} \cdot \sin \left[\frac{2\pi(N_p - 1)(m + l)}{N_p} \right], \quad \forall(l, m) \in \mathbf{N} \quad (18)$$

L'espressione appena scritta è nulla per qualsiasi valore di l e m . Per completezza è importante dimostrare che anche le parti reali (ed immaginarie) di elementi di matrice diversi sono incorrelate:

$$E\{N_d^R(l, m)N_d^R(p, q)\} = \sum_{j,k,w,z} E\{n_d(j, k)n_d(w, z)\} \cos \left[\frac{2\pi}{N_p}(lj + mk) \right] \cos \left[\frac{2\pi}{N_p}(pw + qz) \right]$$

Ricordando che

$$\begin{aligned}\langle n_d(j, k)n_d(w, z) \rangle &= \delta(j - w, k - z)\sigma_d^2 \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} \left[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \right]\end{aligned}$$

si trova

$$E\{N_d^R(l, m)N_d^R(p, q)\} = \frac{\sigma_d^2}{2} \sum_{j,k,w,z} \left\{ \cos \frac{2\pi}{N_p} \left[(l+p)j + (m+q)k \right] + \cos \frac{2\pi}{N_p} \left[(l-p)j + (m-q)k \right] \right\}$$

Riscrivendo le funzioni armoniche come combinazione di esponenziali complessi si trova, dopo una laboriosa serie di calcoli:

$$E\{N_d^R(l, m)N_d^R(p, q)\} = \frac{\sigma_d^2}{2} \left\{ \frac{\sin \pi(l+p)}{\sin \left[\frac{\pi}{N_p}(l+p) \right]} \cdot \frac{\sin \pi(m+q)}{\sin \left[\frac{\pi}{N_p}(m+q) \right]} \cdot \cos \left[\pi(l+p+m+q) \frac{N_p-1}{N_p} \right] + \frac{\sin \pi(l-p)}{\sin \left[\frac{\pi}{N_p}(l-p) \right]} \cdot \frac{\sin \pi(m-q)}{\sin \left[\frac{\pi}{N_p}(m-q) \right]} \cdot \cos \left[\pi(l-p+m-q) \frac{N_p-1}{N_p} \right] \right\}$$

Un'analisi dell'espressione appena scritta permette di concludere che punti simmetrici rispetto al centro della matrice risultano correlati; tale proprietà verrà sfruttata nei prossimi paragrafi per ottenere la stima della varianza degli spettri di rumore.

La varianza di N_d è data da:

$$Var[N_d(l, m)] = E\{N_d(l, m)N_d^*(l, m)\} = E \left\{ \sum_{j,k=0}^{N_p-1} n_d(j, k) \exp \left(\frac{-2\pi i(lj + mk)}{N_p} \right) \cdot \sum_{p,q=0}^{N_p-1} n_d(p, q) \exp \left(\frac{2\pi i(lp + mq)}{N_p} \right) \right\} \quad (19)$$

Quando $(j, k) \neq (p, q)$ ogni componente nella somma (19) è indipendente dall'altra per cui i relativi prodotti incrociati hanno valore atteso nullo; il calcolo della (19) restituisce dunque la somma di N_p^2 termini uguali, derivanti dalle condizioni $(j, k) = (p, q)$:

$$Var[N_d(l, m)] = \sum_{j,k=0}^{N_p-1} E[n_d(j, k)^2] = \sigma_d^2 N_p^2 \quad (20)$$

Per agevolare la comprensione dei calcoli che verranno presentati è utile ricavare la varianza delle parti reale ed immaginaria di N_d . Consideriamo l'espressione della parte

reale di N_d riportata nella (15); poiché la sua media è nulla la varianza coincide con il valore quadratico medio:

$$E[(N_d^R)^2] = \left\langle \sum_{j,k} n_d(j,k) \cos\left(\frac{2\pi}{N_p}(lj + mk)\right) \cdot \sum_{w,z} n_d(w,z) \cos\left(\frac{2\pi}{N_p}(lw + mz)\right) \right\rangle \quad (21)$$

Ricordando

$$\begin{aligned} \langle n_d(j,k)n_d(w,z) \rangle &= \delta(j-w, k-z)\sigma_d^2 \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \end{aligned}$$

si trova

$$Var[N_d^R] = \frac{\sigma_d^2}{2} \sum_{j,k} \left[1 + \cos\left[\frac{4\pi}{N_p}(lj + mk)\right] \right] \quad (22)$$

Seguendo un ragionamento simile a quello impiegato per ottenere la (18) si trova

$$Var[N_d^R] = \frac{\sigma_d^2}{2} \left\{ N_p^2 + \frac{\sin 2\pi l}{\sin(\frac{2\pi l}{N_p})} \cdot \frac{\sin 2\pi m}{\sin(\frac{2\pi m}{N_p})} \cdot \cos\left[\frac{2\pi(N_p - 1)(m + l)}{N_p}\right] \right\} \quad (23)$$

quindi

$$Var[N_d^R] = \frac{\sigma_d^2 N_p^2}{2} \quad (24)$$

Si dimostra che anche la parte immaginaria N_d^I ha una varianza uguale alla (24). Infatti

$$Var[N_d] = E[N_d N_d^*] = E[(N_d^R)^2] + E[(N_d^I)^2] \quad (25)$$

quindi

$$Var[N_d^I] = Var[N_d] - Var[N_d^R] = \frac{\sigma_d^2 N_p^2}{2} \quad (26)$$

Ogni elemento della matrice $N_d(l, m)$ è dunque una variabile gaussiana (complessa) a media nulla e varianza $\sigma_{N_d}^2 = \sigma_d^2 N_p^2$:

$$N_d(l, m) \sim CN(0, \sigma_d^2 N_p^2)$$

Si ha dunque un insieme di matrici pari al numero di canali di misura, ognuna composta di N_p^2 variabili normali con varianza associata al canale corrispondente.

Costituisce obiettivo centrale dell'argomento trattato la stima degli autospettri e dei cross-spettri del rumore calcolati come medie campionarie su regioni anulari nel dominio di Fourier. È quindi opportuno fornire una caratterizzazione statistica delle suddette stime, in particolare valutare la loro media e varianza.

4 Statistiche degli auto-spettri

L'autospettro relativo al canale d -simo viene stimato attraverso la seguente media, effettuata sui campioni contenuti nella r -sima corona circolare:

$$\hat{C}_N(d, d, r) = \sum_{(l,m) \in D_r} \left[\frac{N_d(l, m) N_d^*(l, m)}{M_r} \right] \quad (27)$$

Dove M_r è il numero di elementi (modi di Fourier discreti) contenuti nella regione D_r . La media statistica degli autospettri definiti da (27) è stabilita da:

$$E\{\hat{C}_N(d, d, r)\} = \sum_{(l,m) \in D_r} E\left\{ \left[\frac{N_d(l, m) N_d^*(l, m)}{M_r} \right] \right\} \quad (28)$$

da cui ricordando la (19) e la (20)

$$E\{\hat{C}_N(d, d, r)\} = \sigma_{N_d}^2 = \sigma_d^2 N_p^2 \quad (29)$$

Per quanto riguarda l'espressione della varianza ricordiamo che:

$$Var[\hat{C}_N(d, d, r)] = E[\hat{C}_N(d, d, r)^2] - \sigma_{N_d}^4 \quad (30)$$

Si sviluppa quindi l'espressione del valore quadratico medio dell'autospettro:

$$\begin{aligned} E[\hat{C}_N(d, d, r)^2] &= E\left\{ \sum_{(l,m) \in D_r} \left[\frac{N_d(l, m) \cdot N_d^*(l, m)}{M_r} \right] \cdot \sum_{(j,k) \in D_r} \left[\frac{N_d(j, k) \cdot N_d^*(j, k)}{M_r} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{M_r^2} \sum_{(l,m) \in D_r} \sum_{(j,k) \in D_r} E\left[N_d(l, m) \cdot N_d^*(l, m) \cdot N_d(j, k) \cdot N_d^*(j, k) \right] \quad (31) \end{aligned}$$

Figura 1: Procedimento di rinumerazione dei modi di Fourier contenuti in una generica corona circolare

Ridefiniamo la coppia (l, m) con un indice unico p tale che quest'ultimo identifichi un singolo modo di Fourier nella corona circolare considerata; imponiamo inoltre che $p > 0$ per i modi giacenti nella metà superiore della corona e che il punto simmetrico p' giacente nella metà inferiore abbia valore $p' = -p$ (tale rinumerazione è illustrata in figura (1)); quindi p varia tra $-M_r/2$ e $M_r/2 - 1$; L'espressione (31) si riscrive come somma dei seguenti M_r termini:

$$\frac{1}{M_r^2} \left\{ \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(1) N_d^*(1) \right] + \right. \\ \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(2) N_d^*(2) \right] + \dots + \\ \left. \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d\left(\frac{M_r}{2}\right) N_d^*\left(\frac{M_r}{2}\right) \right] \right\} +$$

$$\frac{1}{M_r^2} \left\{ \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(-1) N_d^*(-1) \right] + \right. \\ \left. \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(-2) N_d^*(-2) \right] + \dots + \right. \\ \left. \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d \left(-\frac{M_r}{2} \right) N_d^* \left(-\frac{M_r}{2} \right) \right] \right\} \quad (32)$$

Per un k qualunque si ha $N_d(k)N_d^*(k) = N_d(-k)N_d^*(-k)$ (vedi nel seguito la (44)), quindi il bilancio della (31) è dato dal doppio della prima serie in (32)

$$\frac{2}{M_r^2} \left\{ \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(1) N_d^*(1) \right] + \right. \\ \left. \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(2) N_d^*(2) \right] + \dots + \right. \\ \left. \sum_{i \in D_r} E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d \left(\frac{M_r}{2} \right) N_d^* \left(\frac{M_r}{2} \right) \right] \right\} +$$

Per un generico modo p nella semicorona superiore si ha, per $i \neq \pm p$:

$$E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(p) N_d^*(p) \right] = \langle N_d N_d^* \rangle^2$$

mentre per $i = \pm p$ si trova

$$E \left[N_d(i) N_d^*(i) N_d(p) N_d^*(p) \right] = \langle |N_d(p)|^4 \rangle$$

La sommatoria (31) diventa quindi:

$$E[\hat{C}_N(d, d, r)^2] = \frac{1}{M_r} \left[(M_r - 2) \langle N_d N_d^* \rangle^2 + 2 \langle |N_d|^4 \rangle \right] \quad (33)$$

Il primo termine nell'espressione (33) corrisponde al quadrato dell'espressione (20); il secondo termine necessita un approfondimento, infatti il modulo di N_d alla quarta è

$$|N_d|^4 = N_d^{R4} + N_d^{I4} + 2N_d^{R2} N_d^{I2} \quad (34)$$

il cui valore d'aspettazione richiede il calcolo del momento del quart'ordine di N_d^R e N_d^I ; per una variabile gaussiana x a media nulla e varianza σ^2 si ha che:

$$\mu^{(4)} = \left. \frac{\partial^4 \phi_x(t)}{\partial t^4} \right|_{t=0} = 3\sigma^4$$

dove ϕ_x è definita da

$$\phi_x \equiv E[e^{xt}]. \quad (35)$$

In definitiva si trova

$$\langle |N_d|^4 \rangle = 2\sigma_{N_d}^4 \quad (36)$$

Pertanto dopo qualche passaggio algebrico l'espressione (33) diventa

$$E[\hat{C}_N(d, d, r)^2] = \frac{M_r + 2}{M_r} \sigma_{N_d}^4 \quad (37)$$

che sostituita nell'espressione (30) restituisce la varianza dell'autospettro

$$Var[\hat{C}_N(d, d, r)] = 2 \frac{\sigma_{N_d}^4}{M_r} = 2 \frac{\langle N_d N_d^* \rangle^2}{M_r} \quad (38)$$

5 Statistiche dei cross-spettri

Per quanto riguarda la valutazione dei cross-spettri l'espressione della stima su domini anulari è definita da

$$\hat{C}_N(i, j, r) = \sum_{(l,m) \in D_r} \frac{N_i(l, m) N_j^*(l, m)}{M_r} \quad (39)$$

dove gli indici i e j si riferiscono ai rispettivi canali di misura ed r si riferisce alla corona su cui si effettua l'operazione di media. In generale $\hat{C}_N(i, j, r)$ è un numero complesso.

Il valor medio del cross-spettro è dato da

$$E\{\hat{C}_N(i, j, r)\} = \frac{1}{M_r} \sum_{(l,m) \in D_r} E[N_i(l, m) N_j^*(l, m)] \quad (40)$$

Essendo N_i e N_j combinazioni lineari di variabili indipendenti il valor medio di $\hat{C}_N(i, j, r)$ è nullo:

$$E\{\hat{C}_N(i, j, r)\} = 0. \quad (41)$$

Per quanto riguarda la varianza si ha

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{C}_N(i, j, r)] &= \frac{1}{M_r^2} E \left\{ \sum_{(l,m) \in D_r} N_i(l, m) N_j^*(l, m) \cdot \sum_{(k,z) \in D_r} N_i^*(k, z) N_j(k, z) \right\} \\ &= \frac{1}{M_r^2} \sum_{(l,m) \in D_r} \sum_{(k,z) \in D_r} E \left[N_i(l, m) \cdot N_j^*(l, m) \cdot N_i^*(k, z) \cdot N_j(k, z) \right] \end{aligned} \quad (42)$$

Anche in questo caso rinumeriamo i modi nella corona circolare r così come è stato fatto per gli auto-spettri. Possiamo quindi scrivere l'espressione (42) come

$$\begin{aligned} &\frac{1}{M_r^2} \left\{ \sum_{p \in D_r} E \left[N_i(p) N_j^*(p) N_i^*(1) N_j(1) \right] + \right. \\ &\quad \sum_{p \in D_r} E \left[N_i(p) N_j^*(p) N_i^*(2) N_j(2) \right] + \dots + \\ &\quad \left. \sum_{p \in D_r} E \left[N_i(p) N_j^*(p) N_i^* \left(\frac{M_r}{2} \right) N_j \left(\frac{M_r}{2} \right) \right] \right\} + \\ &\frac{1}{M_r^2} \left\{ \sum_{p \in D_r} E \left[N_i(p) N_j^*(p) N_i^*(-1) N_j(-1) \right] + \right. \\ &\quad \sum_{p \in D_r} E \left[N_i(p) N_j^*(p) N_i^*(-2) N_j(-2) \right] + \dots + \\ &\quad \left. \sum_{p \in D_r} E \left[N_i(p) N_j^*(p) N_i^* \left(-\frac{M_r}{2} \right) N_j \left(-\frac{M_r}{2} \right) \right] \right\} \end{aligned} \quad (43)$$

I modi $N_d(l, m)$ non sono tutti indipendenti tra loro; in particolare se consideriamo i termini nella sommatoria dei cross-spettri che si trovano in posizione simmetrica rispetto al centro della corona questi sono uno il complesso coniugato dell'altro (nel caso dell'auto-spettro questa condizione fa sì che i termini simmetrici della sommatoria siano identici); difatti, ricordando la (13), si ha:

$$\begin{aligned}
& N_\alpha^*(l, m)N_\beta(l, m) \\
&= \sum_{j,k,w,z} n_\alpha(j, k)n_\beta(w, z) \exp\left[\frac{2\pi i(lj + mk)}{N_p}\right] \exp\left[\frac{-2\pi i(lw + mz)}{N_p}\right] \\
&= N_\alpha(-l, -m)N_\beta^*(-l, -m) \quad (44)
\end{aligned}$$

Chiamiamo p' un modo qualsiasi della semicorona circolare e consideriamo un generico elemento della prima serie di (43):

$$\sum_{p \in D_r} E\left[N_i(p)N_j^*(p)N_i^*(p')N_j(p')\right] \quad (45)$$

Per $p' \neq p$ il valor medio dell'argomento della sommatoria si annulla poiché i termini sono tutti indipendenti tra loro; per $p' = p$ si ha che

$$E\left[N_i(p)N_j^*(p)N_i^*(p)N_j(p)\right] = E\left[|N_i(p)|^2\right] \cdot E\left[|N_j(p)|^2\right] = \sigma_{N_i}^2 \sigma_{N_j}^2 \quad (46)$$

Inoltre quando $p' = -p$ si ha che

$$E\left[N_i(p)N_j^*(p)N_i^*(-p)N_j(-p)\right] = E\left[N_i(p)N_j^*(p)N_i(p)N_j^*(p)\right] = E\left[N_i(p)^2\right] \cdot E\left[N_j^*(p)^2\right] \quad (47)$$

Ricordando che $N_i = N_i^R + iN_i^I$ e che parte reale ed immaginaria di N_i sono tra loro incorrelate si ha

$$E[N_i^2] = E[N_i^{R2}] - E[N_i^{I2}] + 2iE[N_i^R N_i^I] = \sigma_{N_i}^2/2 - \sigma_{N_i}^2/2 = 0$$

Lo stesso risultato vale per $E[N_j^{*2}]$. La prima serie della (43) contribuisce alla varianza del cross-spettro per un fattore $(M_r \sigma_{N_i}^2 \sigma_{N_j}^2)/2$; con un ragionamento analogo si può dimostrare che la seconda serie in (43) dà esattamente lo stesso contributo, per cui il bilancio finale della varianza è:

$$\text{Var}[\hat{C}_N(i, j, r)] = 2 \frac{M_r \sigma_{N_i}^2 \sigma_{N_j}^2}{2 M_r^2} = \frac{\langle N_i N_i^* \rangle \cdot \langle N_j N_j^* \rangle}{M_r} \quad (48)$$

6 Matrice di covarianza

Combinando i risultati ottenuti nei paragrafi precedenti è possibile esprimere la matrice di covarianza dei cross-spettri del rumore nella forma seguente:

$$\mathbf{Cov}_\epsilon(l) = \frac{1}{M_l} \begin{pmatrix} 2\sigma_1^4 & \sigma_1^2 \cdot \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_1^2 \cdot \sigma_{N_d}^2 \\ & 2\sigma_2^4 & & \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N_d}^2 \cdot \sigma_1^2 & & \cdots & 2\sigma_{N_d}^4 \end{pmatrix} \quad (49)$$

Mediante l'operazione di riordinamento lessicografico (vedi par. 2) si può riscrivere la matrice (49) in forma diagonale ottenendo $\mathbf{N}_\epsilon(l)$, la matrice di covarianza che contiene il quadrato degli elementi di $\epsilon(l)$ (introdotto nella 8) sulla diagonale e zeri altrove.

Dato un generico elemento (i, j) della matrice $\mathbf{Cov}_\epsilon(l)$ il corrispondente valore dell'indice per il k -simo elemento sulla diagonale di $\mathbf{N}_\epsilon(l)$ viene determinato tramite la seguente formula:

$$k = \left[(i-1) \left(N_d - \frac{i}{2} \right) + j \right], \quad j \geq i \quad (50)$$

Ogni matrice $\mathbf{N}_\epsilon(l)$ è dunque definita da:

$$\mathbf{N}_\epsilon(l) = \frac{1}{M_l} \text{diag} \{ 2\sigma_1^4, \sigma_1^2 \sigma_2^2, \dots, \sigma_1^2 \sigma_{N_d}^2, 2\sigma_2^4, \dots, 2\sigma_{N_d}^4 \} \quad (51)$$

ed ha dimensioni:

$$\dim[\mathbf{N}_\epsilon(l)] = \left[\sum_{j=0}^{N_d-1} (N_d - j) \right]^2 = \left[\frac{N_d(N_d + 1)}{2} \right]^2 \quad (52)$$

La matrice di covarianza diagonale \mathbf{N}_ϵ (12) si ottiene costruendo una matrice a blocchi sulla cui diagonale si posizionano le $\mathbf{N}_\epsilon(l)$ in ordine crescente di l ; le dimensioni risultanti di \mathbf{N}_ϵ sono date da:

$$\dim(\mathbf{N}_\epsilon) = l_{max} \cdot \left[\frac{N_d(N_d + 1)}{2} \right]^2 \quad (53)$$

7 Stima dei parametri: funzionale di costo

Le incognite del problema sono gli elementi di \mathbf{c} , cioè i cross-spettri delle sorgenti, e \mathbf{p} , il vettore degli indici spettrali che parametrizzano la matrice di mixing. La stima viene condotta minimizzando il seguente funzionale:

$$\Phi(\mathbf{p}, \mathbf{c}) = (\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{c})^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} (\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{c}) + \lambda \Gamma(\mathbf{c}) \quad (54)$$

dove $\Gamma(\mathbf{c})$ è una funzione dei cross-spettri che impone alcune proprietà di regolarità e λ è un parametro che stabilisce il peso del termine di regolarizzazione; \mathbf{N}_ϵ^{-1} è l'inversa della matrice diagonale a blocchi definita in (12). Una forma comunemente adottata per Γ è:

$$\Gamma(\mathbf{c}) = \mathbf{c}^T \mathbf{C} \mathbf{c} \quad (55)$$

dove \mathbf{C} è una matrice simmetrica i cui elementi vengono scelti in base alle proprietà desiderate per i cross-spettri (ad esempio per $\mathbf{C} = \mathbf{I}$ si impone una condizione di stabilità sull'energia di \mathbf{c}).

L'ottimizzazione del funzionale (54) viene condotta mediante un algoritmo di *Simulated Annealing*: il vettore \mathbf{p} viene inizializzato in maniera stocastica dopodiché, fissati i valori degli indici spettrali, si ricava il minimo della Φ in forma chiusa:

$$\hat{\mathbf{c}} = (\mathbf{A}_r^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{A}_r + \lambda \mathbf{C})^{-1} \mathbf{A}_r^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{d} \quad (56)$$

A questo punto si aggiorna nuovamente \mathbf{p} in maniera casuale ma tenendo anche conto del valore di \mathbf{c} appena calcolato tramite la (56); l'operazione descritta viene dunque reiterata per un numero opportuno di passi in maniera che il funzionale possa auspicabilmente convergere sul minimo globale.

8 Stima dei parametri: incertezza di Stima

L'errore commesso nella procedura di stima viene valutato diversamente a seconda che ci si riferisca ai cross-spettri \mathbf{c} oppure agli indici spettrali \mathbf{p} ; per quanto riguarda i primi, trascurando il bias introdotto dal termine di regolarizzazione si trova che:

$$\begin{aligned} E(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}) &= 0 \\ Var(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}) &= \mathbf{W} \mathbf{N}_\epsilon \mathbf{W}^\dagger \end{aligned} \quad (57)$$

dove

$$\mathbf{W} = (\mathbf{A}_r^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{A}_r + \lambda \mathbf{C})^{-1} \mathbf{A}_r^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1}.$$

Per quanto riguarda il vettore \mathbf{p} , la valutazione dell'errore di stima si basa sull'approssimazione della distribuzione di probabilità degli indici spettrali mediante il teorema di Bayes. Tralasciando un fattore di normalizzazione si può scrivere la relazione seguente per le densità di probabilità condizionali:

$$p(\mathbf{p}, \mathbf{c} | \mathbf{d}) = p(\mathbf{d} | \mathbf{p}, \mathbf{c}) \cdot p(\mathbf{p}) \cdot p(\mathbf{c}) \quad (58)$$

dove si è sfruttata l'indipendenza tra \mathbf{p} e \mathbf{c} ; tenendo conto della forma del funzionale obiettivo (54) si scelgono le seguenti densità a priori:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{c}) &= \exp\left(-\frac{1}{2} \lambda \mathbf{c}^T \mathbf{C} \mathbf{c}\right) \\ p(\mathbf{p}) &= \text{uniforme} \end{aligned} \quad (59)$$

Per valutare la densità marginale rispetto agli indici spettrali si sostituisce la (59) nella (58) e si integra l'espressione ottenuta rispetto alla variabile \mathbf{c} ; il risultato è riportato nella seguente formula:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{p} | \mathbf{d}) \propto & \sqrt{\det [|\mathbf{A}_r^T(\mathbf{p}) \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{A}_r(\mathbf{p}) + \lambda \mathbf{C}|]^{-1}} \times \\ & \exp\left\{\frac{1}{2} [\mathbf{d} \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{A}_r^T(\mathbf{p})] [\mathbf{A}_r^T(\mathbf{p}) \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{A}_r(\mathbf{p}) + \lambda \mathbf{C}]^{-1} [\mathbf{A}_r^T(\mathbf{p}) \mathbf{N}_\epsilon^{-1} \mathbf{d}]\right\} \end{aligned} \quad (60)$$

La varianza degli elementi di \mathbf{p} ricavata dalla (60) costituisce una misura dell'incertezza di stima cercata. Si osserva che i valori di dispersione suddetti risultano sovrastimati pressappoco di un ordine di grandezza da quelli ottenuti attraverso simulazioni Monte Carlo. Tra le probabili cause di tale discrepanza si può individuare la particolare procedura di discretizzazione delle funzioni di trasferimento contenute in $\mathbf{H}(l)$ (modello (4)). $\mathbf{H}(l)$ deriva infatti dall'approssimazione degli elementi della matrice $\mathbf{H}(\omega_1, \omega_2)$ a funzioni a valori costanti sui domini D_l e tale approssimazione determina una diminuzione della risoluzione associata alla stima dei cross-spettri delle sorgenti. La sovrastima dell'errore è legata al rapido decadimento che caratterizza l'andamento in frequenza dei cross-spettri e che viene grossolanamente apprezzato da una discretizzazione insufficientemente fitta.

A riprova del fatto che l'approssimazione suddetta introduce un significativo elemento di incertezza si è ripetuta la stima nel caso in cui i sensori impiegati per la misura abbiano funzioni di trasferimento con un profilo a gradini analogo alla $\mathbf{H}(l)$ e in tal caso

i dati osservativi (di simulazione) presentano un accordo (fino alla quindicesima cifra significativa!) con i dati calcolati mediante il modello. Nella situazione reale i dati rivelati dai sensori sono il risultato della convoluzione delle sorgenti con funzioni di trasferimento continue e in tal caso il confronto numerico mostra un'accordo tra osservazione e modello solo fino alla terza cifra significativa.

Non avendo trovato una strategia che tenga conto di tale effetto si è trovato utile ricorrere ad una procedura euristica. Ipotizzando che \mathbf{p} e \mathbf{c} assumano i valori veri e tralasciando il termine di regolarizzazione si osserva che il valore d'aspettazione dell'esponente della (60) deve obbedire alla seguente relazione:

$$\left\langle [\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{c}]^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} [\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\mathbf{p}) \cdot \mathbf{c}] \right\rangle = M \quad (61)$$

dove M corrisponde al numero di elementi del vettore \mathbf{d} . Poiché i valori calcolati per tale esponente risultano, per le motivazioni precedentemente addotte, più elevati rispetto ai valori attesi, si è scelto di normalizzare l'esponente della (60) moltiplicandolo per un fattore α ed imponendo che:

$$\alpha \left\{ [\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\hat{\mathbf{p}}) \cdot \hat{\mathbf{c}}]^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} [\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\hat{\mathbf{p}}) \cdot \hat{\mathbf{c}}] \right\} = M \quad (62)$$

da cui si ricava il valore del fattore correttivo:

$$\alpha = \frac{M}{[\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\hat{\mathbf{p}}) \cdot \hat{\mathbf{c}}]^T \mathbf{N}_\epsilon^{-1} [\mathbf{d} - \mathbf{A}_r(\hat{\mathbf{p}}) \cdot \hat{\mathbf{c}}]} \quad (63)$$

In questo modo le varianze degli errori di stima degli indici spettrali risultano concordi con le varianze ottenute mediante simulazioni di tipo Montecarlo.

9 Conclusioni

In questa relazione è stato affrontato il problema della separazione di sorgenti spazialmente correlate in ambito astrofisico. Una volta definito il modello di combinazione lineare delle sorgenti si è accennato alla strategia impiegata per la stima dei parametri incogniti, ovvero le sorgenti stesse e un insieme di variabili che ne definiscono la sovrapposizione. È stata presentata in dettaglio una descrizione delle matrici di covarianza dell'errore di stima, caratterizzando le proprietà statistiche del rumore nel dominio spettrale.

Procedendo infine alla valutazione dell'errore di stima dei cross-spettri delle sorgenti e degli indici spettrali, si è constatato un disaccordo tra valori di dispersione ottenuti tramite simulazione e valori di dispersione calcolati mediante il modello. Si è ipotizzato che tale discrepanza sia attribuibile all'approssimazione delle funzioni di trasferimento ottiche dei sensori a funzioni a valori costanti a tratti nello spazio armonico discretizzato in l (indice armonico); tale discretizzazione introduce un'incertezza sistematica la cui propagazione nella procedura di stima è risultata difficilmente modellabile. Pertanto si è proposto un metodo correttivo euristico basato sull'introduzione di un fattore moltiplicativo (62-63) nella densità di probabilità a posteriori degli indici spettrali.

Riferimenti bibliografici

- [1] L. Bedini, E. Salerno: “*Extracting Astrophysical Sources from Channel-Dependent Convolutional Mixtures by Correlated Component Analysis in the Frequency Domain*” LNAI **4694**, pp. 9-16, Springer-Verlag Berlin Heidelberg; (2007)
- [2] L. Bedini, E. Salerno: “*Fourier Domain Implementation of Correlated Component Analysis, with Error Estimation*” CNR Internal Report **2008-B4-007**; (2008)
- [3] L. Bedini, D. Herranz, E. Salerno, C. Baccigalupi, E. Kuruoglu, A. Tonazzini: “*Separation of Correlated Astrophysical Sources Using Multiple-Lag Data Covariance Matrices*”, Eurasip J. Appl. Sig. Proc. **15**, 2400-2412; (2005)
- [4] J.-F. Cardoso, H. Snoussi, J. Delabrouille, G. Patanchon: “*Blind Separation for Noisy Gaussian Stationary Sources. Application to Cosmic Microwave Background Imaging*”, Proc. EUSIPCO Vol. **1**, 561-564; (2002)
- [5] J. Delabrouille, J.-F. Cardoso, G. Patanchon: “*Multi-Detector Multi-Component Spectral Matching and Applications for CMB Data Analysis*”, Mon. Not. R. Astron. Soc. **346** 1089-1102; (2003)
- [6] A. Graham: “*Kronecker Products and Matrix Calculus with Applications*”, Chichester, Ellis Horwood; (1981)
- [7] A. Hyvärinen, J. Karhunen, E. Oja: “*Independent Component Analysis*”, John Wiley and Sons, Inc; (2001)